

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNI O’ZBEKISTONDA JORIY QILISH IMKONIYATLARI

Oripova Shaxzoda

Bucheon universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada xalqaro tajribalar asosida ta’lim sifatini oshirish strategiyalari tahlil qilinib, ularni O’zbekistonda joriy qilish imkoniyatlari ko’rib chiqiladi. Xorij mamlakatlarining ta’lim tizimidagi muvaffaqiyatli strategiyalarini O’zbekistonga tatbiq qilish yo’lidagi maqsad hamda vazifalar haqida fikr yuritiladi. Mazkur masala bo’yicha olib borilgan tadqiqotlarga qisqacha to’xtalib, chiqarilgan xulosalar taqdim etiladi.

Kalit so’zlar: ta’lim tizimi, ta’lim sifati, strategiya, rivojlantirish, samaradorlik, xalqaro tajribalar, YUNESKO, innovatsion dasturlar.

Аннотация: В данной научной статье проанализированы стратегии повышения качества образования на основе международного опыта и рассмотрены возможности их внедрения в Узбекистане. Будут обсуждены цели и задачи по внедрению в Узбекистан успешных стратегий зарубежных стран в системе образования. Кратко останавливаются на исследованиях, проведенных по данному вопросу, и даются выводы.

Ключевые слова: система образования, качество образования, стратегия, развитие, эффективность, международный опыт, ЮНЕСКО, инновационные программы.

Dolzarbligi. Kundan kunga tobora rivojlanib borayotgan 21-asrda global ta’lim tizimi jadal o’zgarishlar va rivojlanish davrini boshdan kechirmoqda. Har bir davlat o’zining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy imkoniyatlari hamda madaniy va etnik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta’lim tizimini, ta’lim sifatini va samaradorligini yaxshilash uchun turli xil innovatsion dasturlar va metodlar hamda strategiyalar

ishlab chiqmoqda. Ushbu strategiyalarni ishlab chiqish jarayonida rivojlangan va muvaffaqiyatli ta’lim tizimiga ega mamlakatlarning tajribalariga asoslangan holda ta’lim dasturlari va strategiyalarini ishlab chiqish va ta’lim tizimiga tatbiq etish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan.

Ta’lim tizimini rivojlantirish hamda ta’lim sifatini oshirish maqsadida jahon miqyosida amalga oshirilayotgan islohotlarni amalga oshirishda BMTning YUNESKO tashkilotining o’rni katta. BMTning ta’limning barcha sohalari bo’yicha yetakchi agentligi sifatida YUNESKO ta’lim sohasida global va mintaqaviy yetakchilikni ta’minlaydi, ta’lim tizimlarini mustahkamlaydi va asosiy tamoyil sifatida gender tengligi bilan ta’lim orqali zamonaviy global muammolarga javob beradi. YUNESKO tashkiloti ta’lim sohasini rivojlantirish hamda yer yuzidagi barcha aholi sifatli ta’lim olishi uchun “Barcha uchun ta’lim”, “Barcha uchun ilm-fan”, “Global ta’lim indikatorlari”, “Ta’lim tizimini 21-asr uchun modernizatsiya qilish”, “Ta’limni raqamlashtirish”, “Ta’lim 2030-yilga qadar harakatlar”, “Barqaror Rivojlanish Dasturi 2030” kabi turli xil dasturlar va tashabbuslarni amalga oshirib kelmoqda. Shuni alohida ta’kidlash joizki, “Barqaror Rivojlanish Dasturi 2030” ning 4-maqsadini “Inklyuziv va sifatli ta’lim” tashkil etib, inklyuziv va adolatli, sifatli ta’limni ta’minlash va barcha uchun uzluksiz ta’lim olish imkoniyatlarini targ’ib qilish majburiyatini oladi.⁴⁵

Bugungi kunda mamkatimizda ham ta’lim tizimini takomillashtirish hamda ta’lim sifati va samaradorligini oshirish uchun ham bir qancha islohotlar olib borilmoqda. Ushbu islohotlar ilg’or xorijiy davlatlar tajribasi asosida hamda zamon talablari asosida amalga oshirilib kelinmoqda. Shuningdek, ta’lim sifatini oshirish hamda tajribalar almashish maqsadida ikki tomonlama xalqaro shartnomalar va ko’p tomonlama bitimlar imzolanmoqda. Bu xalqaro hamkorlik Respublikamiz ta’lim tizimini yana yuqori pog’onaga ko’tarilishida ulkan hissa qo’shadi. So’nggi paytlarda Osiyo davlatlarining rivojlanishida ta’lim hamkorligi va ta’limga kiritilgan investitsiya katta ahamiyatga ega bo’ldi. Xususan mamlakatimizning Janubiy Koreya

⁴⁵Sustainable Development Goal 4 (SDG4)
[https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/sdg4#:~:text=Sustainable%20Development%20Goal%204%20\(SDG4\)%20is%20the%20education%20goal,economic%2C%20social%20and%20environmental%20dimensions.](https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/sdg4#:~:text=Sustainable%20Development%20Goal%204%20(SDG4)%20is%20the%20education%20goal,economic%2C%20social%20and%20environmental%20dimensions.)

respublikasi, Yaponiya, Xitoy va Singapur kabi rivojlangan Osiyo davlatlari bilan ta’lim sohasidagi hamkorliklari natijasida yurtiizda ta’lim sohasida ilmiy tadqiqotlarning samarasi tobora yuksalib bormoqda. Xususan, 2014-yilda tashkil etilgan “INHA” universiteti, davlatimiz rahbarining 2018-yil 2-iyuldagi PF-3821 sonli farmoniga binoan tashkil etilgan Toshkent shahridagi “Puchon universiteti”, 2018-yil 15-oktabrda rasman faoliyatini boshlagan Toshkent shahridagi “Toshkent kimyo xalqaro universiteti (avvalgi nomi “Yoju” Texnika instituti)”, 2019-yil 23-avgust kuni Vazirlar Mahkamasining 714-sonli qaroriga asosan 2020-2021 o’quv yilidan faoliyatini boshlagan Farg’ona shahridagi “Koreya xalqaro universiteti”, 2020-yildan o’z faoliyatini boshlagan “Adju universiteti”ni oliy ta’lim tizimidagi xalqaro hamkorlikning muhim natijalari sifatida e’tirof etish joiz⁴⁶. Bundan tashqari, O’zbekiston bir qator xalqaro tashkilotlar doirasida ta’lim sohasidagi ko’p tomonlama bitimlarga ham qo’shilgan. Jumladan, YUNESKO dasturlari⁴⁷, Bolonya jarayoni⁴⁸, Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorligi “CAREC”⁴⁹ doirasidagi ta’lim tashabbuslarida ishtirok etmoqda. Shuningdek, BMTning “Barqaror Rivojlanish Dasturi”⁵⁰ tomonidan belgilangan maqsadlarni amalga oshirishda ham O’zbekiston faol ishtirok etib kelmoqda.

Maqola maqsadi: Xalqaro tajribalar asosida ta’lim sifatini, samaradorligini oshirish tadqiqoti bo’yicha olib borilgan adabiyotlar tahlilini o’tkazish.

Metod. Tadqiqot maqsadiga erishish va qo’yilgan vazifalar yechimini topish uchun umumilmiy (tarixiy, biografik, kontent-tahlil), test, anketa so’rov, suhbat, pedagogik kuzatish, tajriba-sinov o’tkazish kabi tadqiqot metodlaridan foydalaniladi.

Muammoning o’rganilganlik darajasi.

⁴⁶ Saidamirxon Mahmudov Zamonaviy taraqqiyotning yangi bosqichida Koreya-O’zbekiston hamkorligining istiqbollari/O’tmishga nazar 3-jild 10-son/Toshkent 2020.-24-31

⁴⁷ O’zbekiston YUNESKOning Ta’limga erkin kirish (Education for All -EFA), Barcha uchun ilm-fan (Science for All), Global ta’lim indikatorlari (Global Education Indicators), Ta’lim tizimini 21-asr uchun modernizatsiya qilish (Innovative Education for the 21st Century), Ta’limni raqamlashtirish dasturlariga faol ishtirok etib keladi.

⁴⁸ Bolonya jarayoniga qo’shilish to’g’risidagi memorandum 2018-yilda imzolangan.

⁴⁹ Education for Sustainable Development Program (ESD)

<https://carececo.org/en/main/activity/programs/esd/>

⁵⁰ O’zbekistonda Barqaror Rivojlanish Maqsadlari bo’yicha bizning faoliyatimiz

<https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs>

G’arb mamlakatlari olimlaridan J.Hattie, J.Fisher, N.Frey, D.Wiliam⁵¹ ta’lim samaradorligini baholash hamda ta’lim sifatini oshirish borasida global miqyosida katta ta’sir ko’rsatgan strategiyalar ishlab chiqishgan. Osiyo mamlakatlari olimlaridan Son Eunjin, Lee Sun Hee, Woo Ara⁵²larning Koreya ta’lim tizimini isloh qilishda teskasi ta’lim dasturini qo’llash va innovatsion texnologiyalarni ta’lim tizimiga integratsiya qilish borasida olib borayotgan tadqiqotlari va amalga oshirayotgan islohotlari diqqatga sazovor.

M.Parpieva, A.Xo’jaev, S.Turatosheva, G.Yuldasheva, H.Shermatova, ⁵³ kabi tadqiqotchi olimlar bugungi kunda mamlakatimizda ta’lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’limga joriy qilish orqali ta’lim sifatini oshirishga katta yordam berib kelmoqdalar.

Muhokama “Xalqaro tajribalar asosida ta’lim sifatini oshirish strategiyalari va ularni O’zbekistonda joriy qilish imkoniyatlari” mavzusi hozirgi kunda mamlakatimiz uchun dolzarb bo’lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Ta’lim sifatini oshirish va ta’lim tizimini isloh qilish butun dunyo ta’lim tizimlari uchun ustuvor vazifadir. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda ko’plab davlatlar innovatsion ta’lim usullari hamda raqamli ta’lim texnologiyalarini ta’lim jarayoniga joriy qilish orqali ta’lim sifati samaradorligini yaxshilash borasida turli xil ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Mamlakatimiz olimlaridan O’I. Djamalov “Bugungi kunda ta’lim sifati va jozibadorligini boshqarishda fan, ta’lim va ishlab chiqarish o’rtasidagi integratsiyani mustahkamlash, sohaga oid tashkilotlar bilan innovatsion-korporativ hamkorlikni zamonaviy yondashuv asosida rivojlantirish maqsadga muvofiqdir” deb

⁵¹ John Hattie, Julie Stern Douglas Fisher, Nancy Frey “Visible Learning for Social Studies”/2020.-192p; Dylan Wiliam/ Leadership for Teacher Learning/2016.-290p, Creating the Schools Our Children Need/2018.-216p, Making Room for Impact: A De-implementation Guide for Educators/2023.-344p; DylanWiliam, Douglas Fisher, Nancy Frey Student Assessment/2024.-176p;

⁵² Son Eunjin/ Current Status and Improvement of Flipped Learning Class in Korean Education/ dissertation for the Master's degree 2021.-72p; Lee Sun Hee/ Development of a Gamified Instructional Design Model and Guidelines for Higher Education/ dissertation for Doctor’s degree 2021.-251p; Woo Ara/ A Study on the Flipped Learning for STEAM Education based Space Intelligence Activation/ dissertation for Doctor’s degree 2022.-261p;

⁵³ Parpieva M.M Ta’lim tizimi sifatini oshirishda innovatsion faoliyat/ Academic research sciences volume 2, 2021.-491-503; Xo’jaev A.A Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish/ i.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent, 2019. 157b; Turatosheva S.R Kadrlar tayyorlashda ta’lim sifatini oshirish asosiy omil sifatida/ International Scientific and Practical Conference volume 3, 2022.- 322-327; Yuldasheva G., Shermatova H. Ta’limda innovatsion texnologiyalarning qo’llanilish istiqbollari/ Science and innovation international journal volume 1, 2022.-5-9;

aytib o’tgan. Shuningdek, 2019 yil aprelida O‘zbekiston Prezidenti 2030 yilga qadar Xalq ta’limi tizimini rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqladi. Ta’lim infratuzilmasini yaxshilash va kengaytirish hamda o’qitish metodikalarini takomillashtirishdan tashqari, konsepsiyada talabalar o’zlashtirishini baholashning xalqaro tadqiqoti – PISA reytingiga ko’ra O‘zbekiston 2030 yilga qadar jahonning 30 ta etakchi mamlakatlari qatoriga kirishi maqsad qilib qo’yilgan.⁵⁴ Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda Respublikamizda ta’lim sifati monitoringi jarayonida xalqaro baholash dasrturlarini keng joriy etish, o’qitish sifati baholashning elektron tizimini takomillashtirish, ta’lim sifati prognostikasiga ustuvorlik berish asosida diagnostik ta’minotini ishlab chiqishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga hozirda oliy ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish, jumladan oliy ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat samaradorligini baholashning kvalimetrik ko’rsatkichlarini aniqlashtirish, oliy ta’lim sifati monitoring diagnostik texnologiyalarini takomillashtirishga zarurat mavjud⁵⁵ligi to’g’risida A.Xo’jayev o’z ilmiy tadqiqot ishida alohida to’xtalib o’tgan. G’arb olimlaridan J.Hattie, J.Fisher, N.Frey tomonidan chop etilgan “Visible Learning for Social Studies”⁵⁶ kitobida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish uchun har bir ta’lim darajasiga eng mos keladigan ta’lim strategiyalari, darslar va faoliyatlarga misollar keltirilgan. Shuningdek, ushbu kitobda ijtimoiy fanlar uchun aniq strategiyalar hamda ta’lim tizimini baholash usullari taklif etilgan.

Xulosalar va tavsiyalar

Xulosa qilib shuni aytib o’tish joizki, xalqaro tajribalar asosida mamlakatimiz ta’lim tizimida tubdan o’zgartirishlar o’tkazish hamda turli xil islohatlarni amalga oshirish mumkin. Ammo, ushbu tajribalarni davlatimiz ta’lim tizimiga tatbiq etishdan avval mamlakatimizning o’ziga xos siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda etnik va madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda amalga oshirishni unutmazlik lozim.

⁵⁴ <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/press-releases/ozbekistondagi-talim-sifatini-oshirish-imkoniyatlari>

⁵⁵ Xo’jaev A.A Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish/ i.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent, 2019. 157b

⁵⁶ John Hattie, Julie Stern Douglas Fisher, Nancy Frey “Visible Learning for Social Studies”/2020.-192p

Shuningdek, O‘zbekiston ta’lim tizimi uchun individual yondashgan holda islohatlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sustainable Development Goal 4 (SDG4) [https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/sdg4#:~:text=Sustainable%20Development%20Goal%204%20\(SDG4\)%20is%20the%20education%20goal,economic%2C%20social%20and%20environmental%20dimensions.](https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/sdg4#:~:text=Sustainable%20Development%20Goal%204%20(SDG4)%20is%20the%20education%20goal,economic%2C%20social%20and%20environmental%20dimensions.)
2. Saidamirxon Mahmudov “Zamonaviy taraqqiyotning yangi bosqichida Koreya-O‘zbekiston hamkorligining istiqbollari”, O‘tmishga nazar 3-jild 10-son/Toshkent 2020.-24-31 file:///C:/Users/Hp/Downloads/administrator,+history-2020-10-4.pdf
3. Education for Sustainable Development Program (ESD) <https://carececo.org/en/main/activity/programs/esd/>
4. O‘zbekistonda Barqaror Rivojlanish Maqsadlari bo‘yicha bizning faoliyatimiz <https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs>
5. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/press-releases/uzbekistondagi-talim-sifatini-oshirish-imkoniyatlari>
6. Xo‘jaev A.A “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish”, 2019.-157b.
<https://diss.natlib.uz/tanishish/4b9220a1-092e-42aa-87f3-1efbb3dd3b45>
7. John Hattie, Julie Stern Douglas Fisher, Nancy Frey “Visible Learning for Social Studies”/2020.-192p